

Charta der GFBio-Datenzentren

Präambel

Die Datenzentren der Gesellschaft für Biologische Daten e.V. sind Repositorien und Langzeitarchive für die Forschung, die unter dem Dach des Vereins domänenspezifische Dienste entwickeln und eine gemeinsame Außendarstellung pflegen. Die Charta formuliert das Selbstverständnis und das vorhandene wie auch angestrebte Leistungsspektrum der GFBio-Datenzentren. Sie bildet die Grundlage für die 2023 im GFBio e.V. eingerichtete AG GFBio-Datenzentren, für die gemeinsam getragenen Dienste sowie das bestehende und zukünftige Engagement, beispielsweise in der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur NFDI.

Zur Rolle der Datenzentren im GFBio e.V.

Die GFBio-Datenzentren organisieren die dauerhafte Bereitstellung digitaler Objekte (Daten), die für die wissenschaftliche Forschung von Bedeutung sind, und entwickeln dafür abgestimmte fachlich-organisatorische Prozesse. Dazu gehören ein gemeinsamer Helpdesk und ein Submission Brokering Service, über den Forschende heterogene Datenpakete aus ihren Projekten einer fachgerechten Archivierung in jeweils dafür geeignete Repositorien der Datenzentren übergeben können. Die verteilten Dienste und gemeinsame Nutzerberatung der Datenzentren gehören zu den Alleinstellungsmerkmalen des GFBio-Vereins in der deutschen Forschungslandschaft.

Die Datenzentren profitieren von einer abgestimmten, gemeinsamen Außendarstellung und Berichtslegung und der gemeinsamen, professionellen Weiterentwicklung. In der AG GFBio-Datenzentren erarbeiten sie Planungen für die Weiterentwicklung und Finanzierung der gemeinsamen Aktivitäten.

Zur Rolle der Datenzentren in der NFDI

Die GFBio-Datenzentren engagieren sich seit 2020 in NFDI4Biodiversity, dem Konsortium für Biodiversitäts-, Ökologie- und Umweltdaten in der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur NFDI. Mit ihren Daten und Diensten tragen sie zum Aufbau der NFDI bei und haben daher eine herausgehobene Rolle unter den sog. Resource Providern¹ in NFDI4Biodiversity und gegebenenfalls in weiteren NFDI-Konsortien.

¹ Diese werden für die Zwecke des Konsortiums unterschieden in Service Provider, Data Provider und Datenzentren (die sowohl Services wie auch Daten bereitstellen). Siehe auch Weibulat, T., Triebel, D., & König-Ries, B. (2023). Das Netzwerk aus Anbietern von Daten, Diensten und IT Werkzeugen in NFDI4Biodiversity. NFDI4Biodiversity-Jahreskonferenz 2022 (NFDI4Biodiversity AHC 2022). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7644275>

Selbstverständnis und Leistungsspektrum der GFBio-Datenzentren

Ein GFBio-Datenzentrum bietet standardisierte domänenspezifische Dienste für den fachgerechten Umgang mit Biodiversitätsdaten an. Es kann an einer staatlichen Institution mit passenden Kernaufgaben angesiedelt sein. Organisationen anderer Rechtsform müssen langfristige Perspektiven und Finanzierungsmodelle für die das GFBio-Datenzentrum betreffenden Aufgaben und Tätigkeiten vorweisen können. Der Betrieb des domänenspezifischen GFBio-Datenzentrums muss durch einen belastbaren Kontinuitätsplan abgesichert sein. Dies ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass die für GFBio-Datenzentren empfohlene Zertifizierung mit dem CoreTrustSeal² erfolgreich sein kann.

Einrichtungen, die als Data Provider bereits einschlägige forschungsbezogene Dienste etabliert haben, können sich mit ihren auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Leistungen um eine Anerkennung als GFBio-Datenzentrum beim GFBio e.V. bewerben.

Für ihre Leistungen als Datenzentren verständigen sich die beteiligten Organisationen auf die folgenden infrastrukturellen Voraussetzungen, Aufgaben und Tätigkeiten. Dabei wird unterschieden zwischen bereits vorhandenen Leistungen und anzustrebenden, an denen gemeinsam gearbeitet wird:

Langfristigkeit

Die Betreiber der GFBio-Datenzentren sind juristische Personen oder Organisationseinheiten einer juristischen Person. Sie verfügen über einen Grundhaushalt.

Sie müssen Folgendes gewährleisten können:

- gesicherte Finanzierung von Hardware, Software und Personal für den Grundbetrieb des Datenzentrums
- Datensicherung (mind. 10 Jahre garantiert, Archivierung, Risikomanagement)
- fortwährender Zugang zu Training und professionellen Fortbildungen für Mitarbeitende der Datenzentren

Sie streben an, Folgendes umzusetzen:

- Langzeitarchivierung
- Zertifizierung, z.B. CoreTrustSeal

Expertise

Das Datenzentrum hat folgende Aufgaben und Rollen beschrieben und organisiert:

- Datenhaltung
- Datenkuration
- Langzeitspeicherung und -archivierung von Daten
- Systemadministration
- Mögliche Zusammenarbeit mit Partnern, z.B. mit Rechenzentren

² <https://www.coretrustseal.org/>

Datenkuration

Ein GFBio-Datenzentrum muss:

- mindestens einen der GFBio-Datentypen³ fachlich abdecken;
- sicherstellen, dass alle Metadaten vorhanden und in technisch geeigneter Form bereitgestellt sind, je nach Vorgabe der maßgeblichen Datenstandards für den Datentyp sowie der GFBio-Consensus-Dokumente;
- sicherstellen, dass die Daten – je nach Vorgabe der maßgeblichen Datenstandards sowie der GFBio-Consensus-Dokumente (z.B. ABCD Consensus Elements bei Typ1-Daten⁴) – valide sind;
- sich verpflichten, Typ1-Daten (soweit vorhanden) gemäß den etablierten GFBio-Datenpipelines zu liefern (derzeit mittels BioCASE Provider Software);
- sicherstellen, dass eine open access Lizenz, z.B. eine der durch GBIF akzeptierten Creative Commons-Lizenztypen (für Daten, Metadaten und Multimedia-Objekte) vergeben wird;
- sicherstellen, dass Datensätze versioniert publiziert werden;
- im gemeinsamen Helpdesk mitarbeiten;
- sich zur Bearbeitung von Submissions von Daten bereit erklären, die zum eigenen Portfolio passen (Ziel ist eine mögliche Annahme der Fremddaten, sofern diese der eigenen Data Policy entsprechen);
- sich zur Kuration der angenommenen Submissions verpflichten (Daten und Metadaten);
- sich verpflichten, Daten in einem anerkannten Standard im GFBio-Portal zur Verfügung zu stellen (nach den Richtlinien);
- eine PID, beispielsweise DOI, bereitstellen über eine Registrierung bei
 - DataCite (Mitgliedschaft)
 - einer Bibliothek (z.B. ZB MED) oder
 - GBIF mit Datenpublikation über das GBIF-Portal;
- sicherstellen, dass folgende Data Policies durch den Submitter oder das GFBio-Datenzentrum erfüllt werden, sofern diese auf die Daten zutreffen:
 - Directive 2003/4/EC oder das Umweltinformationsgesetz (UIG), sofern zutreffend
 - Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
 - Datenerhebung und -publikation nach den DFG-Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
 - Daten, die Informationen über genetisches Material enthalten, müssen gesetzliche Vorgaben erfüllen.

Außendarstellung und Berichtslegung

Jedes GFBio-Datenzentrum pflegt ein Leistungsprofil und wirkt an der gemeinsamen jährlichen Berichterstattung und Erhebung von Kennzahlen (KPIs) in der AG GFBio-Datenzentren mit.

³ <https://kb.gfbio.org/display/KB/Major+Types+of+Biological+Data>

⁴ <https://kb.gfbio.org/display/KB/ABCD+consensus+elements+for+data+publication>

Selbstverpflichtung

Mit ihrer Unterschrift erkennen die beteiligten Organisationen die hier formulierte Charta an und verpflichten sich zu deren nachhaltiger Umsetzung. Damit werden sie mandatiertes Mitglied der AG GFBio-Datenzentren, welche von allen anerkannten GFBio-Datenzentren gebildet wird.

Acknowledgement

Die hier niedergelegte Charta für GFBio-Datenzentren wurde im Rahmen der Maßnahme 3.3 im Projekt NFDI4Biodiversity erarbeitet (DFG Projektnummer 442032008).

Stand: 01.03.2025